

Potwierdzenie występowania *Issus muscaeformis* (von SCHRANK, 1781) (Hemiptera: Issidae) na Pomorzu

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10017510>

KAROL SZAWARYN¹

¹Muzeum i Instytut Zoologii PAN, ul. Wilcza 64, 00-679, Warszawa, Polska, e-mail: k.szawaryn@gmail.com, ORCID: 0000-0002-9329-4268

²Pracownia Entomologii Ewolucyjnej i Muzeum Inkluzji w Bursztynie, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański, ul. Wita Stwosza 59, 80-308, Gdańsk, Polska, e-mail: jacek.szewedo@biol.ug.edu.pl, ORCID: 0000-0002-2796-9538

ABSTRACT. Confirmation of occurrence of *Issus muscaeformis* (von SCHRANK, 1781) (Hemiptera: Issidae) in Pomerania.

Issus muscaeformis (von SCHRANK, 1781) is rarely collected in Poland mostly in southern parts of the country. In the Gdańsk Pomerania it was recorded only once by Matsumura in 1906 from Żukowo village near Gdańsk. Here we confirm the occurrence of *I. muscaeformis* based on specimens collected in Gdańsk-Oliwa from common ivy.

KEY WORDS: Fulgoromorpha, Fulgoroidea, new record, planthoppers, Poland.

Owoszczowate (Hemiptera: Issidae) to średniej wielkości rodzina pluskwiaków licząca w obecnym ujęciu ok. 1000 gatunków rozmieszczonych na całym świecie. W zachodniej Palearktyce występują 404 gatunki (GNEZDILOV *et al.* 2014), z których w Polsce stwierdzono jedynie dwa (NAST 1976, GĘBICKI *et al.* 2013). Oba należą do rodzaju *Issus* FABRICIUS, 1803, są to: *I. coleopratus* (FABRICIUS, 1781) oraz *I. muscaeformis* (von SCHRANK, 1781). *Issus coleopratus* jest gatunkiem bardzo rzadkim i dotychczas wykazany został jedynie z dwóch lokalizacji na Dolnym Śląsku ze Srebrnej Góry oraz z Sudetów Zachodnich z Wlenia (NAST 1973).

Drugi gatunek, *Issus muscaeformis* znany jest z większej liczby stanowisk na terenie kraju, jednak większość lokalizacji znanych jest z południowej części Polski (Wyżyna Krakowsko-Wieluńska, Góry Świętokrzyskie, Roztocze, Beskid Zachodni, Beskid Wschodni, Bieszczady, Pieniny, Tatry) (NAST 1976, 1979, SZWEDO 2000). Gatunek ten został także stwierdzony ponad 100 lat temu z dwóch lokalizacji na Pojezierzu Pomorskim, z Żukowa k. Gdańska przez MATSUMURĘ (1906) oraz ze Szczecina przez WAGNERA (1941). Od tamtej pory *I. muscaeformis* nie był notowany na Pomorzu. W bazie danych BioMap (BioMAP 2018) błędnie wymienione są też Kartuzy (data odnosi się do Żukowa pow. Kartuzy) oraz błędna informacja o rzekomym stanowisku ‘Kalwaria pow. Wadowice’ [sic!] na Pojezierzu Pomorskim w kwadracie UTM XV88 i kilka innych błędnie przyporządkowanych stanowisk.

Podczas prac terenowych na obszarze Gdańska udało się pozyskać nowe okazy *I. muscaeformis*. Zostały one otrąśnięte ze starego bluszczu (*Hedera helix*) porastającego ogrodzenie działki przy ul. Bażyńskiego. Lokalizacja ta była monitorowana kilkukrotnie,

ale owady udało się odłowić jedynie dwa razy przy bardzo parnej i gorącej pogodzie. Jest to pierwsze stwierdzenie *I. muscaeformis* na Pomorzu Gdańskim od ponad 100 lat i potwierdzenie jego występowania w okolicach Gdańska.

Issus muscaeformis jest gatunkiem uniwoltynnym, zimującym jako nimfa, w Europie odławiany pomiędzy majem a sierpniem, nimfy 5. stadium obserwowane były w maju (NICKEL 2003, HOLZINGER *et al.* 2003, STÖCKMANN *et al.* 2013). Jest on gatunkiem występującym w miejscach ciepłych i nasłonecznionych. Określany jest jako polifag na drzewach i krzewach. Jako jego rośliny żywicielskie podawane są: dęby *Quercus* spp., graby *Carpinus* spp. i leszczyna *Corylus* sp. jako rośliny żywicielskie larw także bzy *Sambucus* spp. (NICKEL 2003, HOLZINGER *et al.* 2003); WHITEHEAD & KEY (2010) podają także klon jawor *Acer pseudoplatanus* i jesion *Fraxinus excelsior*, zaś larwy wymieniają też z cisów *Taxus baccata* i bluszczu *Hedera helix*. W Europie gatunek jest rozmieszczony dość szeroko – od Kaukazu po Francję i od Finlandii i Norwegii po Włochy i Grecję (BOURGOIN 2023). Taksonomicznie jest to gatunek o dość zawiłej historii (BOURGOIN 2023), a dane o jego występowaniu w Europie wymagają weryfikacji (GNEZDILOV *et al.* 2011).

Pojezierze Pomorskie: Gdańsk Oliwa, CF43, stary bluszcz (*Hedera helix*) porastający ogrodzenie; 1♀, 15.07.2023, leg. KS; 4♀♀; 4 nimfy (2. stadium) 25.08.2023, leg JS.

Okazy dowodowe przechowywane są w kolekcji JS.

PIŚMIENNICTWO

- BioMAP 2018. Baza Mapy Bioróżnorodności – Baza BioMap. Data aktualizacji pakietu: 2018-02-17. Data dostępu 2023-08-31. <https://baza.biomap.pl/pl/main>.
- BOURGOIN T. 2023. FLOW (Fulgoromorpha Lists on The Web): a world knowledge base dedicated to Fulgoromorpha. Version 8, updated 2023-08-29, accessed 2023-08-31. <https://flow.hemiptera-databases.org/flow/>.
- GĘBICKI C., ŚWIERCZEWSKI D., SZWEDO J. 2013. Planthoppers and leafhoppers of Poland (Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha). Systematics, check-list, bionomy. The Monograph. *Annals of the Upper Silesia Museum in Bytom, Entomology* 21–22: 1–245.
- GNEZDILOV V.M., SOULIER-PERKINS A., BOURGOIN T. 2011. Fieber's original drawings and their corresponding types for the family Issidae (Hemiptera, Fulgoromorpha) in the Muséum national d'Histoire naturelle of Paris, France. *Zootaxa* 2806: 24–34.
- GNEZDILOV V.M., HOLZINGER W.E., WILSON M.R. 2014. The Western Palaearctic Issidae (Hemiptera, Fulgoroidea): an illustrated checklist and key to genera and subgenera. *Proceedings of the Zoological Institute RAS* 318 (Supp. 1): 1–12.
- HOLZINGER W.E., KAMMERLANDER I., NICKEL, H. 2003. The Auchenorrhyncha of Central Europe. Die Zikaden Mitteleuropas, Volume 1: Fulgoromorpha, Cicadomorpha excl. Cicadellidae. Brill, Leiden, The Netherlands.
- MATSUMURA S. 1906. Die Cicadinen der Provinz Westpreussen und des Sulichen Nachbargebiets. Mit Beschreibungen und Abbildungen neuer Arten. *Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig, Neue Folge* 11: 64–82.
- NAST J. 1973. Uzupełnienia i sprostowania do fauny Auchenorrhyncha (Homoptera) Polski. *Fragmenta Faunistica* 19: 39–53.
- NAST J. 1976. Piewiki – Auchenorrhyncha (Cicadodea). *Katalog Fauny Polski* 21(1): 1–256.
- NICKEL H. 2003. The leafhoppers and planthoppers of Germany (Hemiptera, Auchenorrhyncha): patterns and strategies in a highly diverse group of phytophagous insects. - Pensoft, Sofia and Moscow.
- STOCKMANN M., BIEDERMANN R., NICKEL H., NIEDRINGHAUS R. 2013. The nymphs of the planthoppers and leafhoppers of Germany. Wissenschaftlich Akademischer Buchvertrieb-Fründ, Scheeßel.

- SZWEDO J. 2000. Piewiki (Homoptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha) Bieszczadów. *Monografie Bieszczadzkie* 7: 205–215.
- WAGNER W. 1941. Die Zikaden der Provinz Pommern. *Dohrniana* 20: 95–184.
- WHITEHEAD P.F., KEY R.S. 2010. Observations on British *Issus* (Hemiptera, Issidae) with reference to development, periodicity and ecology. *Worcestershire Record* 29: 23–27.

Accepted: 28 September 2023; published: 18 October 2023

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>